

La común presencia de la clínica atípica

The common presence of the atypical clinic

José Luis Sandoval-Gutiérrez^{1a}

¹Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Servicio de Neumología. Ciudad de México, México

ORCID: [0000-0002-5755-830X^a](https://orcid.org/0000-0002-5755-830X)

Comunicación con: José Luis Sandoval Gutiérrez
Correo electrónico: sandovalgutierrez@gmail.com
Teléfono: 55 5487 1700, extensión 5272

Los casos clínicos en el paciente geriátrico son cada vez más atípicos, como se mostró en la pasada pandemia respiratoria por COVID-19; por lo tanto, es necesario plantear de nuevo la propedéutica médica.

Palabras clave: Neumonía; COVID-19; Clínica

Clinical cases in geriatric patients are increasingly atypical, as it was demonstrated during the recent COVID-19 respiratory pandemic; therefore, it is necessary to reconsider medical propaedeutics.

Keywords: Pneumonia; COVID-19; Clinic

Valencia-Blancas *et al.*¹ exponen un trabajo interesante sobre la presentación atípica de la neumonía por SARS-CoV-2 en la pasada pandemia respiratoria. Es conveniente mencionar que el grupo etario de 65 años o más se ha caracterizado por tener cuadros clínicos en diferentes patologías, entre las que predominan las del aparato respiratorio, las cuales no corresponden

con lo esperado en edades inferiores. El COVID-19 inicialmente se manifestó por una variante diferente de presentación de signos y síntomas de etiología viral no correspondiente a lo conocido.

Cabe mencionar que en el trabajo hay una gran representación de pacientes con diabetes tipo 2 (45.7 %), hipertensión arterial sistémica (65.9%) y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (13.9%), y esta última patología está todavía subdiagnosticada en nuestro medio por la falta de promoción de la espirometría en el primer contacto de atención y que ya representaba a nivel mundial la cuarta causa de mortalidad desde antes del inicio del COVID-19.²

Un reconocimiento a los autores y a la *Revista Médica del IMSS* por la publicación de este trabajo.

Parece que lo típico es cada vez más común, necesitamos reescribir la propedéutica médica del paciente geriátrico para afrontar los nuevos retos diagnósticos en el futuro para el beneficio de nuestros pacientes.

Referencias

1. Valencia-Blancas T, Pérez-Orozco LH, Durán-Gómez V, et al. Clínica atípica y mortalidad en adultos mayores hospitalizados con neumonía por COVID-19. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2025; 63(3):e6350. doi: 10.5281/zenodo.15178449
2. World Health Organization. The top 10 causes of death. Geneva: WHO; 7 August 2024. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>

Cómo citar este artículo: Sandoval-Gutiérrez JL. La común presencia de la clínica atípica. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2026;64(1):e6853. doi: 10.5281/zenodo.17477958